

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАЗЛИЧИЯ В СКОРОСТИ ПОБЕГА В ЭЛИТЕ ГИМНАСТЫ

Халимов Ражаб Зарипович

Доцент кафедры «Физической культуры и спорта»
Бухарский инженерно-технологический институт

***Аннотация:** Целью этого исследования было сравнить различия в скорости разбега между Хэндспрингс, Цукахара и входом Юрченко в опорный прыжок. Образец состоял из 48 прыжков выполнены на своде, 19 Ручные пружины (Handsprings), 17 и 12 Цукахара записи Юрченко на хранилище. Данные были собраны на соревнованиях Кубка мира, проведенных в Осиеке, 2017. Скорость разбега измерялась с помощью радара скорости (Stalker ATS, S PRO II). Описательная статистика была рассчитана для всех переменных, а различия в скорости разбега были определены с помощью однофакторного дисперсионного анализа и апостериорного теста Бонферрони на уровне статистической значимости при $p < 0,05$. Средняя скорость разбега при входе в Handspring составила 8,06 м / с, в Tsukahara - 8,06 м / с, а в точке входа Юрченко на опорный стол - 7,66 м / с. ANOVA показал, что существуют статистически значимые различия в скорости разбега между пружиной и Юрченко, а также между Цукахарой и входом Юрченко. Результаты этого исследования показали, что разные записи в хранилище имеют разную скорость разбега, что поможет тренерам и ученым улучшить технику прыжков.*

***Ключевые слова:** спортивная гимнастика, опорный прыжок, скорость, разбег.*

Опорный прыжок - это предмет в спортивной гимнастике, характеризующийся сложными и очень короткими (в среднем не более 7 секунд) динамическими движениями (Cuk & Karacsony, 2004). В отличие от

других аппаратов, на которых гимнасты выполнения упражнения продолжительностью девять секунд, прыжки на свод с продолжительностью до пяти-шести секунд. в хранилище гимнастические элементы классифицируются на структурные характеристики скачков, которые, наряду с развитием художественной гимнастики, были дополнительно уточнены и дополнены (Zivcic Markovic & Kristicevic, 2016). Скорость определяется как функция времени, где измеряется расстояние до объекта, пройденного во времени, а единица измерения - метры в секунду (м / с).

Поскольку скорость разбега на соревнованиях с 2012 года не исследовалась, мы хотели посмотреть, есть ли какие-то изменения, учитывая, что элементы на всех предметах труднее выполнять. Вход на устройство может быть вперед, назад и в сторону от опоры. Самый распространенный вход в хранилище - это Handsprings, Цукахара / Касамацу и Б.Садуллаева. Прыжки с рук выполняются после разбега и оттока с трамплина вперед лицом к опоре, после чего руки кладутся на опорный стол на ширине плеч. Из этого положения рука делает взлет из таблицы хранилища и выполняя сальто с различными вращениями. Опрыскивания Юрченко состоят из разбега и выполнения круга, который завершается отрывом от трамплина. После этого гимнасты выполняют обратное сальто с разным сальто от группового до растянутого сальто с поворотами. Прыжки цукахара состоят из разбега и отталкивания от трамплина, выполнения прыжков с рук с поворотом на 90 ° или 180 ° и отрыва от предмета в обратном сальто. Хранилище состоит из семи фаз: 1. разгон; 2. прыжки с трамплина; 3. Опора трамплина; 4. первый этап полета; 5. подставка для стола; 6. второй этап полета и 7. посадка (Prassas & Gianikellis, 2002; Prassas, Kwon, & Sands, 2006; Cuk & Karacsony, 2004; Takei, Dunn, & Blucker, 2007; Ferkolj, 2010; Atikovic & Smajlovic, 2011) .

Каждый этап зависит от предыдущего, поэтому важно, чтобы все семь этапов выполнялись без ошибок. Наиболее изученная группа прыжков на хранилище являются Handsprings (45%), Юрченко (10%) и Цукахар (5%) (Fernandes, Каррар, Серран, Амадио & Мочизуки, 2016). Существует мало исследование, которое проводится на новой таблицы хранилища на конкурс, учитывая, что техника элементов постоянно прогрессирует и сегодня гимнасток выполняют гораздо больше элементов с высокими значениями и сложности. В художественной гимнастике гимнасты и тренеры склонны выполнять самые сложные элементы, что означает, что эти элементы имеют наивысшее значение сложности, а также они намного сложнее для выполнения, чем элементы с более низким значением сложности. Скорость разбега изучалась на соревнованиях (Van der Eb, et al., 2012; Naundorf, Brehmer, Knoll, Bronst, & Wagner, 2008; Takei, et al., 2000; Sands, 2000; Krug, Knoll, Kothe , & Zocher, 1998) и по обучению (Bradshaw, Hume, Carlton, & Aisbett, 2010; Brehmer, 2011).

Обычно считается, что скорость разбега и отталкивания от трамплина, линейный момент и угловой момент более важны, чем контакт с опорным столом (Prassas, et al., 2006). После введения новой таблицы хранилища, разбег скорость значительно увеличилась с 1997 года в обеих полах, за исключением Юрченко скачек, где мужчины были быстрее, чем женщины, поэтому новая таблица хранилища не имеет влияние скорости на разбеге (Наундорф и др., 2008). Скорость подъема была стабилизирована между 1997 и 2010 годами из-за физических ограничений или из-за оптимальной скорости подъема для типа хранилища (Van der Eb, et al., 2012). Положительная корреляция между взлетной скоростью и окончательной оценкой указывает, что увеличение скорости разбега повлияет на скорость взлета (Van der Eb, et al., 2012). Это объяснение всех фаз хранилища, которые необходимо соединить. Если разбег медленный, следующая фаза прыжка или значение сложности прыжка будет

ниже. Каждая гимнастка будет развивать оптимальную скорость бегом, которая зависит от типа и сложности прыжка.

Гимнастка должна стремиться достичь максимальной скорости, которую может контролировать (Sands, 2000). Скорость разбега связана со сложностью прыжка, например, скорость разбега ниже в прыжках Юрченко, чем в прыжках Хэндспринг, но скорость уменьшается в прыжках, где вращение реверсируется на втором этапе полета. (Prassas & Gianikellis, 2002). Velickovic, Petkovic, & Petkovic (2011) исследовали скорость разбега с помощью анализа кинематики 3D и системы Optojump, и результаты показали, что есть различия в скорости разбега между элитными гимнастками (в середине разбега была зафиксирована уменьшение скорости), но у средней гимнастки скорость разбега постоянно растет. Cuk, Bricelj, Bucar, Tursic, & Atikovic (2007) исследовали связь между начальным значением опоры и скоростью разбега у мужчин-гимнасток высшего уровня, и результаты показали, что существует корреляция между скоростью разбега и скоростью разбега. начальное значение этого прыжка.

В спортивной биомеханике для измерения скорости используются различные устройства. Лазеры и радары в основном используются для измерения скорости бега. Харрисон,

Jensen, & Donoghue, 2005 исследовали достоверность и надежность лазерной измерительной системы по сравнению с надежностью видеосистемы во время работы и пришли к выводу, что лазерные системы являются проверенным и надежным инструментом для измерения скорости. В спортивной гимнастике для определения скорости разбега используются лазеры (Круг и др., 1998; Наундорф и др., 2008). Радиолокационная система также используется из-за ее очень простого использования (Sands, 2000). В последнее время используется система OPTO-TRACK, в которой оптические датчики размещены вдоль всей трассы (Velickovic, et al., 2011).

Двигательные навыки, которые важны для выполнения прыжков в прыжке, - это сила, особенно взрывная сила при отталкивании от ног и рук, а также скорость. Прыжки с опорой требуют взрывной силы верхних и нижних конечностей. Скорость разбега передается на трамплин, позволяя гимнастке выполнить успешный прыжок. Цель данной работы заключалась в определении разницы в скорости на разбеге во время выполнения различных групп сводов перескакивает на конкурсе.

Методы. Выборка состояла из 48 прыжков выполняются на своде из которых 19 были Handsprings, 17 и 12 Цукахара Юрченко входа в хранилище. Данные были собраны на соревнованиях, на чемпионате мира в Осиеке, 2017 (спортивная гимнастика MAG и WAG). Скорость разбега измерялась аппаратом Stalker ATS, S PRO II (Applied Concepts, Inc., Техас, США) от начала разбега до момента взлета, то есть последнего шага перед трамплином. Устройство размещалось за ковриком для приземления. Радар «Сталкер» имеет диапазон скорости от 0,2 м / с до 18,0 м / с - от менее 1 мили в час до более 40 миль в час - с точностью $\pm 0,1$ м / с. Высокая скорость - 150 миль / ч (241 км / ч, 130 узлов, 67 м / с). При сравнении с фотоэлементами, которые являются золотым стандартом для измерения скорости, достоверность составила $r^2 = 0,99$, $p < 0,01$ (Chelly & Denis, 2001; di Prampero, Fusi, Sepulcri, Morin, Belli & Antonutto, 2005; Haugen & Buchheit, 2016; Morin, Jeannin, Chevallier, & Belli, 2006).

Скорость разбега измерялась в км / ч и конвертировалась в м / с по математической формуле: км / ч $\times 1000/3600$. Переменный Hnd использовался для Handspring, Tsuk для Tsukahara и Yuc для хранилища Юрченко. Это исследование было одобрено этическим комитетом факультета кинезиологии. Статистика 12 использовалась для анализа данных. Нормальность распределения определялась тестом Колмогорова-Смирнова. Переменные были нормально распределены. Основные описательные параметры были

рассчитаны для всех переменных, а разница в скорости разбега между группами прыжков через опорный прыжок была определена с помощью однофакторного дисперсионного анализа и апостериорного теста Бонферрони. Уровень статистической значимости был установлен на уровне $p < 0,05$.

Полученные результаты. Основные описательные параметры измеряемых величин приведены в таблице 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа для скорости измеряемых переменных показаны в таблице 2. Результаты показали, что были статистически значимые различия между скоростями разбега входа в хранилище. ($p < 0,01$).

В таблице 3 показаны результаты теста Bonferroni Post Hoc для группы переменных хранилищ. Существует статистически значимая разница $p < 0,01$ в скорости разбега между Handprints и входом Юрченко, а также между входом Цукаха и Юрченко в опорный прыжок.

Таблица 1

Описательные параметры скорости разгона на разных элементах свода.

Переменные Допустимые N Среднее Мин Макс Станд. Отклонение

Hnd 19 8,06 7,40 8,90 0,36

Цук 17 8,06 7,08 8,68 0,41

Юрц 12 7,66 7,25 7,93 0,26

Примечание. Hnd: скорость разгона при входе Handspring в хранилище; Цук: скорость взлета Цукаха при входе в хранилище; Юрц: набегающая скорость входа Юрченко в опорный зал; Действительный N: количество образцов; Среднее: средние значения; Мин: минимальные значения; Макс: максимальные значения; Стандартное отклонение: стандартное отклонение.

Таблица 2

Односторонний дисперсионный анализ скорости.

Зависимая множественная множественная скорректированная SS df MS SS df

MS F p

Переменная R R2 R2 Модель Модель Модель Остаточный Остаточный
Остаточный

Скорость

м / с 0,45 0,20 0,17 1,47 2 0,74 5,83 45 0,13 5,68 0,01 *

Примечание. * уровень значимости $p < 0,05$.

Примечание. {1}: Вход в опорный прыжок; {2}: вход Цукахара в хранилище; {3}: вход Юрченко в хранилище; * уровень значимости $p < 0,05$.

Обсуждение: Результаты показали, что скорость разбега при входе в опорный пункт «Хэндспрингс» составила 8,06 м / с, Цукахара - 8,06 секунды, а скорость входа Юрченко в опорный пункт - 7,66 м / с. Вход Юрченко имел немного меньшую скорость разбега, чем вход Цукахара. Исследования скорости разгона показали различия между типом хранилища или входом в хранилище, в зависимости от погоды, выполняются прыжки Юрченко, пружинный прыжок или прыжок Цукахара (Sands, 2000; Velickovic, et al., 2011; Naundorf, et al., 2008; Dolenc, Cuk, Karacsony, Bricelj, & Coh, 2006). В последнем десятилетии, подвал скорость запуска изменилась. На эти изменения влияют новая таблица хранилищ и новый Кодекс очков в каждом олимпийском цикле. Наундорф и др. (2008) исследовали скорость разбега и пришли к выводу, что с 1997 года скорость разбега значительно увеличилась. Причина этого заключается в точности размещения рук на первом этапе полета и элементах, которые будут выполняться на втором этапе полета. Исследования Sands (2000; 2002) показали, что опоры Юрченко имеют более медленную скорость разбега, чем опоры Handsprings и Tsukahara, из-за возврата к снаряду и точности выполнения округления перед опорным столом. Эти результаты аналогичны нашим результатам. ANOVA показал, что есть существенные различия в скорости разбега между Хэндспрингс и входом Юрченко, а также между входом Цукахара и Юрченко в опорный прыжок. Рукопружины и вход Цукахара имеют более высокую скорость разбега, чем

вход Юрченко в опорный прыжок, для лучшего визуального контроля устройств и трамплина, что позволяет гимнастке более точно входить в трамплин и опорный стол и, следовательно, быстрее разбегаться.

Группа Handsprings требует большей амплитуды во втором времени полета и считается более сложной для выполнения (Farana, Uchytel, Zahradnik, Jandacka, & Vaverka, 2014). Причина в том, что с передних пружин они обычно выполняются с поворотом вокруг поперечной оси тела, и это то же самое с опорой Цукахара, где вращения выполняются вокруг поперечной оси, но вращение выполняется в обратном направлении. Также важную роль в достижении оптимальной скорости разбега играет количество шагов для каждого прыжка. В одном исследовании (Cuk & Karacsony, 2004) исследовали скорость прыжка в зависимости от сложности выполнения прыжков и пришли к выводу, что скорость разбега должна составлять от 7,5 до 8,5 м / с, а для сложных прыжков от 8,5 до 9,5 м / с для прыжков с двойным сальто, скорость разбега должна быть более 10 м / с. Некоторым гимнасткам требуется больше шагов для достижения оптимальной скорости разбега. В каждой группе свода прыжков, выше скорость разбега требует скачки высокого значения сложности и число оборотов (Bradshaw, 2004). Важно, где гимнастка поставит трамплин для разных прыжков, а также где будет стартовать с разбега. Для некоторых опор гимнасты используют более короткие или большие разбеги, это зависит от собственного стиля выполнения. Предыдущие исследования показали, что ошибки, возникающие во время разбега и отталкивания, трудно компенсировать на более поздних этапах прыжка (Prassas, et al., 2006). Например, если у гимнасток низкая скорость разбега и слабый отрыв, то они уменьшат высоту прыжка и не смогут выполнить прогнозируемое количество вращений во второй фазе полета. Поскольку мы собрали эту информацию только для оптимальной скорости разбега, у скорости разбега есть свое ускорение. Скорость последних десяти шагов является прогрессивной, самая

высокая - на последней ступени на вершине (элита) (9,95 м / с), а у гимнастов высокого уровня - 8,57 м / с. (Velickovic, et al., 2011). На последнем этапе гимнасты снижают скорость разбега из-за некоторых подготовительных движений для отталкивания (Fujihara, 2016).

Выводы. При выработке оптимальной скорости разбега необходимо в тренировочном процессе обращать внимание на то, чтобы максимальная скорость была достигнута до контакта с трамплином, т.е. чтобы она не уменьшалась на последних шагах. Сегодняшняя популярность выполнения двойных или тройных вращений на втором этапе полета огромна. Гимнасты стараются выполнять прыжки с как можно более высокой сложностью, чтобы они могли получить более высокие оценки судей и сделать соревнования привлекательными для наблюдения. Принимая во внимание важность изучения скорости разбега и предоставления обратной связи тренерам о ключевых аспектах выступления, дальнейшие исследования должны быть более подробными, чтобы уточнить скорость разбега и сопоставить их с другими кинематическими параметрами, особенно на соревнованиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sadullaev.V.B. International Journal for Innovation Engineering and Management, -2021. Research, Volume 10, Issue 04, Hyderabad: India. P. 207-213
<https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/Issue-4>
2. Sadullayev.V.B. Didactic Games as Basic for Pupils Activity in Cooperation. Eastern European Scientific Journal. Германия: P.114-118.
3. Садуллаев.Б.Б. Значение методов обучения в организации занятий физической культурой., Вестник магистратуры. Научный журнал, -2020. №10-4(109), Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола: С. 89-90
4. Sadullayev.V.B. Theoretical foundations of the use of games in the formation of friendly atmosphere and social partnership skills in learners., International Journal for Innovation Engineering and Management, -2021. Research, Volume 10, Issue

5. Sadullayev.B.B., Terkmenov.F.N., Psychological and Pedagogical Features of Ethical and Aesthetic Education of Students in Physical Education Classes., Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021. Pages. 3153–3163, Received 16 February 2021; Accepted 08 March -2021.
6. Sadullayev.B.B. IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ORGANIZING CONTINUOUS LAW EDUCATION: World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 15, October,2022 ISSN: 2749-361X., P. 64-66
7. Atikovic, A., & Smajlovic, N. (2011). Relation between vault difficulty values and biomechanical parameters in men's artistic gymnastics. *Science of Gymnastics Journal*, 3(3), 91-105.
8. Bradshaw, E. (2004). Target- directed running in gymnastics: a preliminary exploration of vaulting. *Sports Biomechanics*, 3(1), 125-144.
9. Bradshaw, E., Hume, P.A., Carlton, M. & Aisbett, B. (2010). Reliability and variability of day-to-day vault training measures in artistic gymnastics. *Sports Biomechanics*, 9, 18.
10. Brehmer, S.N. (2011). Age-related development of run-up velocity on vault. *Science of Gymnastics Journal*, 3.
11. Chelly, S.M., & Denis, C. (2001). Leg power and hopping stiffness: relationship with sprint running performance. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 33(2), 326-333.
12. Cuk, I., Bricelj, A., Bucar, M., Tursic, B., Atikovic, A. (2007). Relations between start value of vault and runway velocity in top level male artistic gymnastics. In N.Smajlovic (Ed.), *Proceedings Book of 2rd International Scientific Symposium, Sarajevo, 2007, "NTS New Technologies in Sport "*, (p. 6467). Sarajevo:

Faculty of Sport and PE, University of Sarajevo. Cuk, I., & Karacsony, I. (2004).

Vault: methods, ideas, curiosities, history: *STD Sangvincki*.

13. di Prampero, P.E., Fusi, S., Sepulcri, L., Morin, J.B., Belli, A., & Antonutto, G. (2005). Sprint running: a new energetic approach. *Journal of experimental Biology*, 208(14), 2809-2816.

Dolenec, A., Cuk, I., Karacsony, I., Bricelj, A., Coh, M. (2006). Runway characteristics of vault in women gymnastics. *Kalokagathia*, 3(4), 127-136.

14. Farana, R., Uchytel, J., Zahradnik, D., Jandacka, D., & Vaverka, F. (2014). Differences in the key kinematic parameters of difficult Handspring and Tsukahara vaults performed by elite male gymnasts. *Science of Gymnastics Journal*, 6(2), 53-61.

15. Ferkolj, M. (2010). A kinematic analysis of the handspring double salto forward tucked on a new style of vaulting table. *Science of Gymnastics Journal*, 2(1), 35-48.